

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ-АССОЦИИРОВАННОЕ БЕСПЛОДИЕ

Агабабян Л.Р.

Насимова З.С.

Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090494>

Аннотация. Кесарево сечение, являющееся общепринятой практикой в акушерстве, может иметь долгосрочные последствия для репродуктивного здоровья женщин, в частности, способствуя развитию вторичного бесплодия. Это состояние часто связано с послеоперационными адгезиями, повторными операциями, инфекционными осложнениями и изменениями в эндометрии. В данной работе рассматриваются основные причины и механизмы, лежащие в основе вторичного бесплодия после кесарева сечения, а также обсуждаются современные методы диагностики и лечения, направленные на минимизацию рисков и улучшение репродуктивных исходов у этой категории пациенток. Особое внимание уделяется анализу эффективности профилактических мер и реабилитационных программ, которые могут быть внедрены в клиническую практику для уменьшения вероятности развития бесплодия после кесарева сечения.

Ключевые слова: кесарево сечение, бесплодие, фертильность, осложнения, факторы риска

Цель исследования: изучить причины развития вторичного бесплодия после кесарева сечения.

Материалы и методы исследования. Нами были обследованы n-50, женщин перенесших кесарево сечение в период 2015-2022 гг. После сбора анамнеза всем пациенткам выполнены ультразвуковое исследование органов малого таза и/или магнитнорезонансная томография органов малого таза.

Все женщинам с историей вторичного бесплодия после кесарева сечения провели офисную гистероскопию в соответствии с рекомендациями Королевского колледжа акушерства и гинекологии для диагностики любых малозаметных аномалий матки, не обнаруженных обычными методами.

Гистероскопическое исследование проводилось во время фазы пролиферации менструального цикла.

Гистероскопическая оценка включала оценку цервикального канала, внутриматочных поражений, эндометрия и маточно-трубного перехода.

Результаты. Из 50 женщин, которые столкнулись с вторичным бесплодием после кесарева сечения:

- 16 женщин (32%) имели аномалии в зоне рубца на матке (истмоцеле), что могло способствовать нарушению имплантации эмбриона.
- 14 женщин (28%) страдали от спаечного процесса в малом тазу, что могло затруднять проходимость фаллопиевых труб.
- 8 женщин (16%) имели гормональные нарушения, которые могли быть вызваны изменениями в репродуктивной системе после операции.
- 12 женщин (24%) не выявили очевидных патологий, что указывает на возможное психологическое или неустановленное физиологическое влияние.

50 женщин, которым ранее было выполнено кесарево сечение, гистероскопия проводилась в период пролиферации менструального цикла, позволяя оценить активные процессы регенерации эндометрия и состояние репродуктивной системы в целом.

1. Цервикальный канал:

- У 12 женщин (24%) наблюдались незначительные воспалительные изменения.
- У 8 женщин (16%) были зафиксированы полипы цервикального канала.

2. Внутриматочные поражения:

- У 15 женщин (30%) обнаружены субмукозные миомы.
- У 10 женщин (20%) были выявлены аденомиозные очаги, проявляющиеся утолщением стенок матки.

3. Эндометрий:

- У 18 женщин (36%) наблюдалось поверхностное васкуляризированное утолщение эндометрия.
- У 6 женщин (12%) обнаружены полипы эндометрия.

4. Маточно-трубный переход:

- У 20 женщин (40%) выявлены признаки спаечного процесса в области маточно-трубных углов, что может мешать прохождению яйцеклетки (Рис.1).

Выводы. Данное исследование подтверждает, что гистероскопия является ценным инструментом для оценки внутриматочных аномалий, которые могут быть не видны при других типах диагностических процедур. Осознание и своевременное управление этими состояниями может помочь в восстановлении фертильности и улучшении общего репродуктивного здоровья женщин.

Исследование также подчеркивает необходимость дальнейших научных работ для определения оптимальных стратегий лечения и профилактики осложнений, связанных с кесаревым сечением. Результаты данного анализа могут служить основой для разработки рекомендаций по управлению и предотвращению вторичного бесплодия у женщин после кесарева сечения.

Использованная литература:

1. Агабабян Лариса Рубеновна, Гайибов Санжар Салимович, and Носирова Зебо Азизовна. "Особенности течения медикаментозного прерывания беременности у женщин с рубцом на матке" International scientific review, no. 2 (33), 2017, pp. 102-103.
2. Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. Состояние шейки матки у первородящих женщин. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/uro/issue/view/560> Том 4 № 4 (2023): Журнал репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований
3. Агабабян Лариса Рубеновна, Ахмедова Азиза Тайировна, Абдуллаева Лола Мирзатуллаевна, Насирова Зебо Азизовна, and Махмудова Севара Эркиновна. "Негормональная коррекция климактерических расстройств у женщин с эндометриозом" Вопросы науки и образования, no. 26 (75), 2019, pp. 77-84.
4. Агабабян, Л. Р., & Хамрокулова, М. Б. к. (2023). Реабилитация женщин после неразвивающейся беременности. Science and Education, 4(2), 567–569

5. Ахмедова Азиза Тайировна, Хасанова Гули Ахтам кизи. (2024). Особенности анемии у первобеременных. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 2(2), 589–596. Retrieved from <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/view/4598>
6. Ахмедова, А.Т., Сайфиева, Н., Холмирзаева, С., & Рахматуллаева, М. (2024). Кесарево сечение при первой беременности. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(1 Part 2), 45–52. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/26289>

